

MATERIAL SUPLEMENTAR DO ARTIGO: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO BIM: CLASSIFICAÇÃO ESTRUTURADA POR ÁREA DA IA

Natan Ferreira⁽¹⁾, Juliê Oliveira⁽²⁾, Michele Marques⁽³⁾

(1) Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil | 0009-0007-7993-5050

(2) Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil | 0009-0003-9151-6765

(3) Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil | 0000-0001-7969-9341

Objetivo do documento

Este documento reúne o material suplementar do artigo “Análise Bibliométrica de Inteligência Artificial Aplicada ao BIM: Classificação Estruturada por Área da IA”, submetido ao 6.º Congresso Português de Building Information Modelling – ptBIM 2026. O material inclui a lista completa de referências bibliográficas utilizadas na análise, bem como os apêndices metodológicos e complementares relacionados à taxonomia de IA, ao processo de triagem assistida e aos resultados bibliométricos adicionais.

Resumo do Artigo

A integração entre Inteligência Artificial (IA) e *Building Information Modeling* (BIM) tem se consolidado como uma fronteira promissora para inovação na indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO). Contudo, revisões sistemáticas existentes adotam majoritariamente uma perspectiva “*top-down*”, partindo das aplicações BIM para então mapear técnicas de IA, o que frequentemente resulta em taxonomias intrincadas e lacunas conceituais. Este artigo propõe uma abordagem inversa, “*bottom-up*”, estruturando a IA a partir de quatro abordagens fundamentais — IA Baseada em Dados; IA Baseada em Conhecimento e Otimização; Abordagens Híbridas e Ferramentas/Métodos de Suporte Transversal — e conectando essas técnicas às fases do ciclo de vida de um ambiente construído modelado em BIM. A análise bibliométrica foi conduzida conforme o protocolo PRISMA 2020, com buscas nas bases *Scopus* e *Web of Science*, triagem assistida por modelos de linguagem e validação manual. A amostra final compreende 555 estudos classificados pelo tipo de IA e pelo estágio do processo BIM em que são aplicados. Os resultados revelam tendências, lacunas e oportunidades na interseção IA–BIM, oferecendo um referencial conceitual claro para pesquisadores e apoiando futuras investigações científicas e aplicações práticas mais estratégicas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; *Building Information Modeling* (BIM); Análise bibliométrica; Aprendizado de Máquina; Integração.

1 Lista de referências completas

A lista a seguir apresenta as referências completas utilizadas ao longo de todo o artigo, na construção da taxonomia de tipologias de Inteligência Artificial e na análise bibliométrica dos estudos classificados. As referências foram mantidas em sua forma completa para garantir

rastreabilidade, transparência metodológica e possibilidade de verificação dos estudos classificados na amostra.

- [1] S. Russell, P. Norvig, *Inteligência artificial*. Elsevier, 2011.
- [2] Y. Pan e L. Zhang, “Roles of artificial intelligence in construction engineering and management: A critical review and future trends”, *Autom Constr*, v. 122, 2021, doi: 10.1016/j.autcon.2020.103517.
- [3] Student of Master program in Building Information Modeling and Management at Syrian Virtual University Damascus Syria *et al.*, “Application of Artificial Intelligence Tools with BIM Technology in Construction Management: Literature Review”, *IJBES*, v. 6, n. 2, p. 39–54, 2023, doi: 10.54216/IJBES.060203.
- [4] N. Chen, X. Lin, H. Jiang, e Y. An, “Automated Building Information Modeling Compliance Check through a Large Language Model Combined with Deep Learning and Ontology”, *Buildings*, v. 14, n. 7, 2024, doi: 10.3390/buildings14071983.
- [5] D. Chen, L. Chen, Y. Zhang, S. Lin, M. Ye, e S. Sølvsten, “Automated fire risk assessment and mitigation in building blueprints using computer vision and deep generative models”, *Adv. Eng. Inf.*, v. 62, 2024, doi: 10.1016/j.aei.2024.102614.
- [6] Y. Jung, J. Hockenmaier, e M. Golparvar-Fard, “Transformer language model for mapping construction schedule activities to unformat categories”, *Autom Constr*, v. 157, 2024, doi: 10.1016/j.autcon.2023.105183.
- [7] S. Banihashemi, S. Khalili, M. Sheikhhoshkar, e A. Fazeli, “Machine learning-integrated 5D BIM informatics: building materials costs data classification and prototype development”, *Innov. Infrastruct. Solut.*, v. 7, n. 3, 2022, doi: 10.1007/s41062-022-00822-y.
- [8] M. Mahmoud, Z. Zhao, W. Chen, M. Adham, e Y. Li, “Automated Scan-to-BIM: A deep learning-based framework for indoor environments with complex furniture elements”, *J. Build. Eng.*, v. 106, 2025, doi: 10.1016/j.jobe.2025.112596.
- [9] P. Tsikas, A. Chassiakos, V. Papadimitropoulos, e A. Papamanolis, “BIM-Based Machine Learning Application for Parametric Assessment of Building Energy Performance”, *Energies*, v. 18, n. 1, 2025, doi: 10.3390/en18010201.
- [10] J. L. Alves, R. P. Palha, e A. T. D. Almeida Filho, “Towards an integrative framework for BIM and artificial intelligence capabilities in smart architecture, engineering, construction, and operations projects”, *Autom Constr*, v. 174, 2025, doi: 10.1016/j.autcon.2025.106168.
- [11] M. J. Page *et al.*, “PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews”, *BMJ*, p. n160, mar. 2021, doi: 10.1136/bmj.n160.
- [12] R. I. Mukhamediev *et al.*, “Review of Artificial Intelligence and Machine Learning Technologies: Classification, Restrictions, Opportunities and Challenges”, *Mathematics*, v. 10, n. 15, p. 2552, jul. 2022, doi: 10.3390/math10152552.
- [13] J. Singh *et al.*, “Enhancing Large-Diameter Tunnel Construction Safety with Robust Optimization and Machine Learning Integrated into BIM”, *Open Civ. Eng. J.*, v. 18, 2024, doi: 10.2174/0118741495343680240911053413.
- [14] C.-H. Huang e S.-H. Hsieh, “Predicting BIM labor cost with random forest and simple linear regression”, *Autom Constr*, v. 118, 2020, doi: 10.1016/j.autcon.2020.103280.
- [15] Y. Zheng, L. Tang, e K. W. Chau, “BIM investment decision model (BIDM): evaluation of features and proposal of a regression model based on the LASSO method”, *J. Financ. Manag. Prop. Constr.*, v. 30, n. 2, p. 232–255, 2025, doi: 10.1108/JFMPC-06-2023-0035.
- [16] M. H. Mehraban, A. A. Alnaser, e S. M. E. Sepasgozar, “Building Information Modeling and AI Algorithms for Optimizing Energy Performance in Hot Climates: A Comparative Study of Riyadh and Dubai”, *Buildings*, v. 14, n. 9, 2024, doi: 10.3390/buildings14092748.
- [17] T. Bloch e R. Sacks, “Clustering Information Types for Semantic Enrichment of Building Information Models to Support Automated Code Compliance Checking”, *J. Comput. Civ. Eng.*, v. 34, n. 6, 2020, doi: 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000922.

- [18] S. Feist, L. Sanhudo, V. Esteves, M. Pires, e A. A. Costa, “Semi-Supervised Clustering for Architectural Modularisation”, *Buildings*, v. 12, n. 3, 2022, doi: 10.3390/buildings12030303.
- [19] A. Zhu, T. Dai, G. Xu, P. Pauwels, B. De Vries, e M. Fang, “Deep Reinforcement Learning for Real-Time Assembly Planning in Robot-Based Prefabricated Construction”, *IEEE Trans. Autom. Sci. Eng.*, v. 20, n. 3, p. 1515–1526, 2023, doi: 10.1109/TASE.2023.3236805.
- [20] I. H. Sarker, “AI-Based Modeling: Techniques, Applications and Research Issues Towards Automation, Intelligent and Smart Systems”, *SN COMPUT. SCI.*, v. 3, n. 2, mar. 2022, doi: 10.1007/s42979-022-01043-x.
- [21] Y. Zhao, X. Deng, e H. Lai, “A deep learning-based method to detect components from scanned structural drawings for reconstructing 3D models”, *Appl. Sci.*, v. 10, n. 6, 2020, doi: 10.3390/app10062066.
- [22] P. Zhang *et al.*, “3D Urban Buildings Extraction Based on Airborne LiDAR and Photogrammetric Point Cloud Fusion According to U-Net Deep Learning Model Segmentation”, *IEEE ACCESS*, v. 10, p. 20889–20897, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3152744.
- [23] F. Rodrigues, V. Cotella, H. Rodrigues, E. Rocha, F. Freitas, e R. Matos, “Application of Deep Learning Approach for the Classification of Buildings’ Degradation State in a BIM Methodology”, *Appl. Sci.*, v. 12, n. 15, 2022, doi: 10.3390/app12157403.
- [24] B. Yang, B. Zhang, Q. Zhang, Z. Wang, M. Dong, e T. Fang, “Automatic detection of falling hazard from surveillance videos based on computer vision and building information modeling”, *Struct. Infrastructure Eng.*, v. 18, n. 7, p. 1049–1063, 2022, doi: 10.1080/15732479.2022.2039217.
- [25] S. Kim *et al.*, “Framework for the automated generation of 2-dimensional architectural drawings from building information models using deep learning”, *Expert Sys Appl*, v. 275, 2025, doi: 10.1016/j.eswa.2025.127018.
- [26] F. Iqbal e S. Mirzabeigi, “Digital Twin-Enabled Building Information Modeling–Internet of Things (BIM-IoT) Framework for Optimizing Indoor Thermal Comfort Using Machine Learning”, *Buildings*, v. 15, n. 10, 2025, doi: 10.3390/buildings15101584.
- [27] H. Wang e Y. Hu, “Artificial Intelligence Technology Based on Deep Learning in Building Construction Management System Modeling”, *Adv. Multimedia*, v. 2022, 2022, doi: 10.1155/2022/5602842.
- [28] Y. Chen e H. Jiang, “Optimized graph neural networks for spatial recognition to support automatic building information model semantic enrichment - Exploring node features enhancing strategies”, *ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE*, v. 147, maio 2025, doi: 10.1016/j.engappai.2025.110365.
- [29] C. Lizbeth e R. Ciro, “Technological Trends in DL-Based 3D Digitization of Infrastructures by Using Point Clouds”, *Ing. Syst. Inf.*, v. 30, n. 3, p. 797–811, 2025, doi: 10.18280/isi.300323.
- [30] H. Vassilev, M. Laska, e J. Blankenbach, “Uncertainty-aware point cloud segmentation for infrastructure projects using Bayesian deep learning”, *Autom Constr*, v. 164, 2024, doi: 10.1016/j.autcon.2024.105419.
- [31] Y. Pan e L. Zhang, “BIM log mining: Learning and predicting design commands”, *Autom Constr*, v. 112, 2020, doi: 10.1016/j.autcon.2020.103107.
- [32] H. Zhang e R. Zhang, “An Attention-Based Constrained Diffusion Model for Accessible Floor Plan Generation”, *J. Comput. Civ. Eng.*, v. 39, n. 5, 2025, doi: 10.1061/JCCEE5.CPENG-6456.
- [33] J. Zheng e M. Fischer, “Dynamic prompt-based virtual assistant framework for BIM information search”, *Autom Constr*, v. 155, 2023, doi: 10.1016/j.autcon.2023.105067.
- [34] S. Li, J. Wang, e Z. Xu, “Automated compliance checking for BIM models based on Chinese-NLP and knowledge graph: an integrative conceptual framework”, *Eng. Constr. Archit. Manage.*, v. 32, n. 6, p. 3832–3856, 2025, doi: 10.1108/ECAM-10-2023-1037.
- [35] A. Kanyilmaz, P. R. N. Tichell, e D. Loiacono, “A genetic algorithm tool for conceptual structural design with cost and embodied carbon optimization”, *Eng Appl Artif Intell*, v. 112, 2022, doi: 10.1016/j.engappai.2022.104711.

- [36] H. Alavi, P. Gordo-Gregorio, N. Forcada, A. Bayramova, e D. J. Edwards, “AI-Driven BIM Integration for Optimizing Healthcare Facility Design”, *Buildings*, v. 14, n. 8, 2024, doi: 10.3390/buildings14082354.
- [37] A. Karmakar, A. R. Singh, e V. S. Kumar, “Automated Route Planning for Construction Site Utilizing Building Information Modeling”, *J. Inf. Technol. Constr.*, v. 27, p. 827–844, 2022, doi: 10.36680/j.itcon.2022.040.
- [38] Z. Lin, A. Chen, e S. Hsieh, “Temporal image analytics for abnormal construction activity identification”, *AUTOMATION IN CONSTRUCTION*, v. 124, abr. 2021, doi: 10.1016/j.autcon.2021.103572.
- [39] O. Akinade e L. Oyedele, “Integrating construction supply chains within a circular economy: An ANFIS-based waste analytics system (A-WAS)”, *JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION*, v. 229, p. 863–873, ago. 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.04.232.
- [40] M. M. Abdelrahman, A. Chong, e C. Miller, “Personal thermal comfort models using digital twins: Preference prediction with BIM-extracted spatial–temporal proximity data from Build2Vec”, *Build. Environ.*, v. 207, 2022, doi: 10.1016/j.buildenv.2021.108532.
- [41] P. Lin, M. Wu, e L. Zhang, “Probabilistic safety risk assessment in large-diameter tunnel construction using an interactive and explainable tree-based pipeline optimization method”, *Appl. Soft Comput.*, v. 143, 2023, doi: 10.1016/j.asoc.2023.110376.
- [42] Q. Lai, Q. Xin, Y. Tian, X. Chen, Y. Li, e R. Wu, “Structural Analysis and 3D Reconstruction of Underground Pipeline Systems Based on LiDAR Point Clouds”, *REMOTE SENSING*, v. 17, n. 2, jan. 2025, doi: 10.3390/rs17020341.
- [43] D. Galanakis *et al.*, “SVD-based point cloud 3D stone by stone segmentation for cultural heritage structural analysis – The case of the Apollo Temple at Delphi”, *J. Cult. Heritage*, v. 61, p. 177–187, 2023, doi: 10.1016/j.culher.2023.04.005.
- [44] T. Potrč Obrecht, M. Röck, E. Hoxha, e A. Passer, “BIM and LCA Integration: A Systematic Literature Review”, *Sustainability*, v. 12, n. 14, p. 5534, jan. 2020, doi: 10.3390/su12145534.
- [45] W. Yu, X. Zhou, D. Wang, e J. Dong, “The Development and Construction of City Information Modeling (CIM): A Survey from Data Perspective †”, *Appl. Sci.*, v. 15, n. 9, 2025, doi: 10.3390/app15094696.
- [46] T. E. e C. Ltda, “Target Normas: ABNT NBR ISO 12006-2 NBRISO12006-2 Construção”. Acesso em: 10 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/29328/abnt-nbriso12006-2-construcao-de-edificacao-organizacao-de-informacao-da-construcao-parte-2-estrutura-para-classificacao>
- [47] “Estratégia BIM BR”, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Acesso em: 10 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/sdic/building-information-modelling-bim/estrategia-bim-br-1>
- [48] T. E. e C. Ltda, “ABNT NBR 15965-1 NBR15965-1 Sistema de classificação da informação”. Acesso em: 10 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: <https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/42328/nbr15965-1-sistema-de-classificacao-da-informacao-da-construcao-parte-1-terminologia-e-estrutura>
- [49] T. E. e C. Ltda, “Target Normas: ABNT NBR 15965-3 NBR15965-3 classificação”. Acesso em: 10 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/34697/abnt-nbr15965-3-sistema-de-classificacao-da-informacao-da-construcao-parte-3-processos-da-construcao>
- [50] “Scopus - Homepage”. Acesso em: 10 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: <https://www.scopus.com/pages/home#basic>
- [51] “Web of Science Master Journal List - WoS MJL by Clarivate”. Acesso em: 10 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: <https://mjl.clarivate.com/home>

- [52] M. Mahmoud, Y. LI, M. Adham, e W. CHEN, “Automated material-aware BIM generation using deep learning for comprehensive indoor element reconstruction”, *Autom Constr*, v. 175, 2025, doi: 10.1016/j.autcon.2025.106196.
- [53] J. Li, Y. Li, e X. Zhang, “A Building Energy-Saving Method of Small High-Rise Office Building Based on BIM Model”, *Sci. Program*, v. 2022, 2022, doi: 10.1155/2022/9628115.
- [54] S. Li *et al.*, “Online Intelligent Monitoring System and Key Technologies for Dam Operation Safety”, *Adv. Civ. Eng.*, v. 2025, n. 1, 2025, doi: 10.1155/adce/9983255.
- [55] M. Mahmoud, W. Chen, Y. Yang, e Y. Li, “Automated BIM generation for large-scale indoor complex environments based on deep learning”, *Autom Constr*, v. 162, 2024, doi: 10.1016/j.autcon.2024.105376.
- [56] X. Wu, X. Li, Y. Qin, W. Xu, e Y. Liu, “Intelligent multiobjective optimization design for NZEBs in China: Four climatic regions”, *Appl. Energy*, v. 339, 2023, doi: 10.1016/j.apenergy.2023.120934.
- [57] X. Li e X. Yang, “A Novel Optimization Approach for Revolutionizing Architectural Design in Chinese Cultural Heritage”, *HighTech. Innov. J.*, v. 6, n. 1, p. 151–164, 2025, doi: 10.28991/HIJ-2025-06-01-011.
- [58] W. Wang, H. Guo, X. Li, S. Tang, J. Xia, e Z. Lv, “Deep learning for assessment of environmental satisfaction using BIM big data in energy efficient building digital twins”, *Sustainable Energy Technol. Assess.*, v. 50, 2022, doi: 10.1016/j.seta.2021.101897.
- [59] X. Li, Q. Meng, M. Wei, H. Sun, T. Zhang, e R. Su, “Identification of Underwater Structural Bridge Damage and BIM-Based Bridge Damage Management”, *Appl. Sci.*, v. 13, n. 3, 2023, doi: 10.3390/app13031348.
- [60] X. Zhang *et al.*, “AIoT-enabled digital twin system for smart tunnel fire safety management”, *DEVELOPMENTS IN THE BUILT ENVIRONMENT*, v. 18, abr. 2024, doi: 10.1016/j.dibe.2024.100381.
- [61] M. N. Uddin, M. Lee, X. Cui, e X. Zhang, “Predicting occupant energy consumption in different indoor layout configurations using a hybrid agent-based modeling and machine learning approach”, *Energy Build.*, v. 328, 2025, doi: 10.1016/j.enbuild.2024.115102.
- [62] X. Zhang, “BIM model generation and protection: an automated solution under deep learning and differential privacy”, *Evol. Intelligence*, v. 18, n. 1, 2025, doi: 10.1007/s12065-024-01009-3.
- [63] A. M. Abdelalim, A. Essawy, A. Sherif, M. Salem, M. Al-Adwani, e M. S. Abdullah, “Optimizing Facilities Management Through Artificial Intelligence and Digital Twin Technology in Mega-Facilities”, *Sustainability*, v. 17, n. 5, 2025, doi: 10.3390/su17051826.
- [64] H. H. Hosamo, H. K. Nielsen, D. Kraniotis, P. R. Svennevig, e K. Svidt, “Improving building occupant comfort through a digital twin approach: A Bayesian network model and predictive maintenance method”, *Energy Build.*, v. 288, 2023, doi: 10.1016/j.enbuild.2023.112992.
- [65] M. Antonino, M. Nicola, D. M. Claudio, B. Luciano, e R. C. Fulvio, “Office building occupancy monitoring through image recognition sensors”, *Int. J. Safety Secur. Eng.*, v. 9, n. 4, p. 371–380, 2019, doi: 10.2495/SAFE-V9-N4-371-380.
- [66] D. Guerrero-Sevilla, R. Rodríguez-Gómez, A. Morcillo-Sanz, e D. Gonzalez-Aguilera, “Optimising Construction Site Auditing: A Novel Methodology Integrating Ground Drones and Building Information Modelling (BIM) Analysis”, *Drones*, v. 9, n. 4, 2025, doi: 10.3390/drones9040277.
- [67] L. Song, “The sustainable smart security construction site management using fuzzy evaluation and artificial intelligence”, *J. Comput. Methods Sci. Eng.*, v. 25, n. 1, p. 160–179, 2025, doi: 10.1177/14727978241299235.
- [68] H. Perez e J. H. M. Tah, “Towards Automated Measurement of As-Built Components Using Computer Vision”, *Sensors*, v. 23, n. 16, 2023, doi: 10.3390/s23167110.
- [69] T. Sorbi, V. Getuli, P. Capone, e F. P. Rahimian, “Agent-Based Simulation Framework for Enhanced Construction Site Risk Estimation and Safety Management”, *J. Inf. Technol. Constr.*, v. 29, p. 1219–1238, 2024, doi: 10.36680/j.itcon.2024.054.

- [70] A. Akbar *et al.*, “BIM log mining framework using deep learning for productivity assessment in construction facilities”, *J. Asian Archit. Build. Eng.*, 2025, doi: 10.1080/13467581.2025.2508442.
- [71] A. Golpour, M. Khanzadi, e M. Rahbar, “Optimal UAV camera position for automated computer vision-based inspection of bolt looseness in steel structures based on 4D BIM”, *J. Civ. Struct. Health Monit.*, v. 15, n. 5, p. 1557–1579, 2025, doi: 10.1007/s13349-024-00902-w.
- [72] F. Li, “Architectural design methods based on image recognition technology and virtual VR”, *Arch Civ Eng*, v. 71, n. 2, p. 363–376, 2025, doi: 10.24425/ace.2025.154126.
- [73] S. Kang, S. Kim, e S. Kim, “Improvement of the defect inspection process of deteriorated buildings with scan to BIM and image-based automatic defect classification”, *J. Build. Eng.*, v. 99, 2025, doi: 10.1016/j.jobe.2024.111601.
- [74] Y. Liu e Y. Bao, “Automatic interpretation of strain distributions measured from distributed fiber optic sensors for crack monitoring”, *Meas J Int Meas Confed*, v. 211, 2023, doi: 10.1016/j.measurement.2023.112629.
- [75] W. Cai, D. Hua, S. Li, S. Xue, e Z. Xu, “3D reconstruction of building interiors based on scan-to-BIM and generative design for as-built building”, *Eng. Constr. Archit. Manage.*, 2024, doi: 10.1108/ECAM-07-2024-0984.
- [76] C. P. Lim, M. M. Yussof, S. F. Sopian, e J. Jaganathan, “Review on the Non-Destructive Test (NDT) Approaches on Concrete Crack Mapping Prediction”, *J. Adv. Res. Appl. Mech.*, v. 131, n. 1, p. 172–184, 2025, doi: 10.37934/aram.131.1.172184.
- [77] D. Park e S. Yun, “Construction Cost Prediction Using Deep Learning with BIM Properties in the Schematic Design Phase”, *Appl. Sci.*, v. 13, n. 12, 2023, doi: 10.3390/app13127207.
- [78] W.-B. Chiu e L.-M. Chang, “Machine learning multilayer perceptron method for building information modeling application in engineering performance prediction”, *J Chin Inst Eng Trans Chin Inst Eng Ser A*, v. 46, n. 7, p. 713–725, 2023, doi: 10.1080/02533839.2023.2238765.
- [79] H. H. Hosamo, P. R. Svennevig, K. Svidt, D. Han, e H. K. Nielsen, “A Digital Twin predictive maintenance framework of air handling units based on automatic fault detection and diagnostics”, *Energy Build.*, v. 261, 2022, doi: 10.1016/j.enbuild.2022.111988.
- [80] M. Y. Gao, C. Li, F. Petzold, R. L. K. Tiong, e Y. Yang, “Lifecycle framework for AI-driven parametric generative design in industrialized construction”, *Autom Constr*, v. 174, 2025, doi: 10.1016/j.autcon.2025.106146.
- [81] Z. Chen, Z. Zhu, X. Wang, F. Chiclana, E. Herrera-Viedma, e M. Skibniewski, “Multiobjective Optimization-Based Collective Opinion Generation With Fairness Concern”, *IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN CYBERNETICS-SYSTEMS*, v. 53, n. 9, p. 5729–5741, set. 2023, doi: 10.1109/TSMC.2023.3273715.
- [82] N. Caterino, I. Nuzzo, A. Ianniello, G. Varchetta, e E. Cosenza, “A BIM-based decision-making framework for optimal seismic retrofit of existing buildings”, *Eng. Struct.*, v. 242, 2021, doi: 10.1016/j.engstruct.2021.112544.
- [83] Y. Wang, L. Zhang, H. Yu, e R. L. K. Tiong, “Detecting logical relationships in mechanical, electrical, and plumbing (MEP) systems with BIM using graph matching”, *Adv. Eng. Inf.*, v. 54, 2022, doi: 10.1016/j.aei.2022.101770.
- [84] S. Hartmann *et al.*, “Digital-Twin-Based Management of Sewer Systems: Research Strategy for the KaSyTwin Project”, *Water*, v. 17, n. 3, 2025, doi: 10.3390/w17030299.
- [85] W. Cao, J. Li, X. Zhang, F. Kang, e X. Wu, “Sonar combines deep learning and building information modeling for underwater crack detection of concrete structures”, *Structures*, v. 70, 2024, doi: 10.1016/j.istruc.2024.107834.
- [86] Y. Wei e B. Akinci, “A vision and learning-based indoor localization and semantic mapping framework for facility operations and management”, *AUTOMATION IN CONSTRUCTION*, v. 107, nov. 2019, doi: 10.1016/j.autcon.2019.102915.
- [87] S. Hou *et al.*, “Study on a vehicular defect identification system for girder bottom inspection of bridges”, *Adv. Struct. Eng.*, v. 27, n. 12, p. 2007–2022, 2024, doi: 10.1177/13694332241260136.

- [88] K. Hattori, K. Oki, A. Sugita, T. Sugiyama, e P.-J. Chun, “Deep learning-based corrosion inspection of long-span bridges with BIM integration”, *Helijon*, v. 10, n. 15, 2024, doi: 10.1016/j.helijon.2024.e35308.
- [89] L. Gan, H. Liu, Y. Yan, e A. Chen, “Bridge bottom crack detection and modeling based on faster R-CNN and BIM”, *IET Image Proc.*, v. 18, n. 3, p. 664–677, 2024, doi: 10.1049/ipr2.12976.
- [90] R. Marroquin, J. Dubois, e C. Nicolle, “WiseNET: An indoor multi-camera multi-space dataset with contextual information and annotations for people detection and tracking”, *DATA IN BRIEF*, v. 27, dez. 2019, doi: 10.1016/j.dib.2019.104654.
- [91] H. Zhu, M. Huang, e Q.-B. Zhang, “TunGPR: Enhancing data-driven maintenance for tunnel linings through synthetic datasets, deep learning and BIM”, *Tunn. Undergr. Space Technol.*, v. 145, 2024, doi: 10.1016/j.tust.2023.105568.
- [92] C. Musella, M. Serra, C. Menna, e D. Asprone, “Building information modeling and artificial intelligence: Advanced technologies for the digitalisation of seismic damage in existing buildings”, *Struct. Concr.*, v. 22, n. 5, p. 2761–2774, 2021, doi: 10.1002/suco.202000029.
- [93] C. Wang *et al.*, “Machine learning-based regional scale intelligent modeling of building information for natural hazard risk management”, *AUTOMATION IN CONSTRUCTION*, v. 122, fev. 2021, doi: 10.1016/j.autcon.2020.103474.
- [94] H. Wang, Y. Qian, Y. Kuang, J. Leng, Y. Yang, e H. Zhang, “How occupant positioning systems can be applied to help historic residences manage energy consumption: A case study in China”, *Build. Environ.*, v. 249, 2024, doi: 10.1016/j.buildenv.2023.111110.
- [95] A. Hosseini Gourabpasi e M. Nik-Bakht, “An ontology for automated fault detection & diagnostics of HVAC using BIM and machine learning concepts”, *Sc. Tech. Built Environ.*, v. 30, n. 8, p. 972–988, 2024, doi: 10.1080/23744731.2024.2363104.
- [96] J. C. P. Cheng, W. Chen, K. Chen, e Q. Wang, “Data-driven predictive maintenance planning framework for MEP components based on BIM and IoT using machine learning algorithms”, *Autom Constr.*, v. 112, 2020, doi: 10.1016/j.autcon.2020.103087.
- [97] N. González-Cancelas, P. Martínez, J. Vaca-Cabrero, e A. Camarero-Orive, “Optimization of Port Asset Management Using Digital Twin and BIM/GIS in the Context of Industry 4.0: A Case Study of Spanish Ports”, *PROCESSES*, v. 13, n. 3, fev. 2025, doi: 10.3390/pr13030705.
- [98] G. Piras, S. Agostinelli, e F. Muzi, “Smart Buildings and Digital Twin to Monitoring the Efficiency and Wellness of Working Environments: A Case Study on IoT Integration and Data-Driven Management”, *Appl. Sci.*, v. 15, n. 9, 2025, doi: 10.3390/app15094939.
- [99] Y. Xie, S. Li, T. Liu, e Y. Cai, “As-built BIM reconstruction of piping systems using PipeNet”, *Autom Constr.*, v. 147, 2023, doi: 10.1016/j.autcon.2022.104735.
- [100] M. Pepe, F. F. Tana, D. Palumbo, e E. Spacone, “Building Information Modelling from Cadastral Plans and Application to an Italian Case Study Building Using Innovative Strategies”, *J. Sustain. Arch. Civil Eng.*, v. 35, n. 3, p. 82–93, 2024, doi: 10.5755/j01.sace.35.3.36077.
- [101] Q. Zou e F. Liu, “3D Reconstruction of Optical Building Images Based on Improved 3D-R2N2 Algorithm”, *Teh. Vjesn.*, v. 30, n. 5, p. 1594–1602, 2023, doi: 10.17559/TV-20230323000469.
- [102] J. K. D. Tan, R. Zhu, J. Song, Z. Qin, Y. Xu, e Y. Chen, “AdvUNet3+: Segmentation of city-scale heterogeneous building façade materials from street view images”, *Sustainable Cities Soc.*, v. 126, 2025, doi: 10.1016/j.scs.2025.106414.
- [103] S. De Geyter, J. Vermandere, H. De Winter, M. Bassier, e M. Vergauwen, “Point Cloud Validation: On the Impact of Laser Scanning Technologies on the Semantic Segmentation for BIM Modeling and Evaluation”, *Remote Sens.*, v. 14, n. 3, 2022, doi: 10.3390/rs14030582.
- [104] J. Park *et al.*, “Deep Learning-Based Automation of Scan-to-BIM with Modeling Objects from Occluded Point Clouds”, *J Manage Eng*, v. 38, n. 4, 2022, doi: 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0001055.

- [105] Y. Jiang, S. Han, e Y. Bai, “Scan4Façade: Automated As-Is Façade Modeling of Historic High-Rise Buildings Using Drones and AI”, *J Archit Eng*, v. 28, n. 4, 2022, doi: 10.1061/(ASCE)AE.1943-5568.0000564.
- [106] L. Li, J. Chen, X. Su, H. Han, e C. Fan, “Deep learning network for indoor point cloud semantic segmentation with transferability”, *Autom Constr*, v. 168, 2024, doi: 10.1016/j.autcon.2024.105806.
- [107] H. Abdirad e P. Mathur, “Artificial intelligence for BIM content management and delivery: Case study of association rule mining for construction detailing”, *Adv. Eng. Inf.*, v. 50, 2021, doi: 10.1016/j.aei.2021.101414.
- [108] Y. Yan, S. Zhang, X. Wang, e X. Li, “Novel Unsupervised Machine Learning Method for Identifying Falling from Height Hazards in Building Information Models through Path Simulation Sampling”, *Adv. Civ. Eng.*, v. 2024, 2024, doi: 10.1155/2024/6333621.
- [109] L. Yang e H. Cai, “Cost-Efficient Image Semantic Segmentation for Indoor Scene Understanding Using Weakly Supervised Learning and BIM”, *J. Comput. Civ. Eng.*, v. 37, n. 2, 2023, doi: 10.1061/JCCEE5.CPENG-5065.
- [110] G. Hou, L. Li, Z. Xu, Q. Chen, Y. Liu, e B. Qiu, “A BIM-Based Visual Warning Management System for Structural Health Monitoring Integrated with LSTM Network”, *KSCE J. Civ. Eng.*, v. 25, n. 8, p. 2779–2793, 2021, doi: 10.1007/s12205-021-0565-0.
- [111] F. Han, F. Du, S. Jiao, e K. Zou, “Predictive Analysis of a Building’s Power Consumption Based on Digital Twin Platforms”, *Energies*, v. 17, n. 15, 2024, doi: 10.3390/en17153692.
- [112] L. Tao, L. Zou, e Z. Gao, “Application research of deep learning-based BIM Technology in Intelligent Construction”, *Int. J. Low Carbon Technol.*, v. 19, p. 2249–2257, 2024, doi: 10.1093/ijlct/ctae182.
- [113] S. Jang, G. Lee, J. Oh, J. Lee, e B. Koo, “Automated detailing of exterior walls using NADIA: Natural-language-based architectural detailing through interaction with AI”, *Adv. Eng. Inf.*, v. 61, 2024, doi: 10.1016/j.aei.2024.102532.
- [114] H. Asadollahi, R. El Meouche, Z. Zheng, M. Eslahi, e E. Farazdaghi, “Bridging building information systems: A parameter-efficient semantic approach to construction data interoperability”, *ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE*, v. 155, set. 2025, doi: 10.1016/j.engappai.2025.110680.
- [115] Y.-C. Zhou, Z. Zheng, J.-R. Lin, e X.-Z. Lu, “Integrating NLP and context-free grammar for complex rule interpretation towards automated compliance checking”, *Comput Ind*, v. 142, 2022, doi: 10.1016/j.compind.2022.103746.
- [116] J. Ratajczak, D. Siegele, e E. Niederwieser, “Maximizing Energy Efficiency and Daylight Performance in Office Buildings in BIM through RBFOpt Model-Based Optimization: The GENIUS Project”, *Buildings*, v. 13, n. 7, 2023, doi: 10.3390/buildings13071790.
- [117] H. A. Khairulzaman e F. Usman, “Automation in civil engineering design in assessing building energy efficiency”, *Int. J. Eng. Technol.*, v. 7, n. 4, p. 722–727, 2018, doi: 10.14419/ijet.v7i4.35.23096.
- [118] A. M. Khan, M. A. Tariq, S. K. U. Rehman, T. Saeed, F. K. Alqahtani, e M. Sherif, “BIM Integration with XAI Using LIME and MOO for Automated Green Building Energy Performance Analysis”, *Energies*, v. 17, n. 13, 2024, doi: 10.3390/en17133295.
- [119] X. Zhou *et al.*, “Parallel computing-based online geometry triangulation for building information modeling utilizing big data”, *Autom Constr*, v. 107, 2019, doi: 10.1016/j.autcon.2019.102942.
- [120] T. E. Pino Álvarez, B. Barkokebas, A. J. Prieto Ibáñez, e D. Bastos Costa, “BIM and procurement data integration in industrialized construction using artificial intelligence”, *Rev. Ing. Constr.*, v. 39, n. 3, 2024, doi: 10.7764/RIC.00113.21.

- [121] Z. Kaplan e S. Abrishami, “Integrating HBIM and Big Data analytics for disaster risk management in cultural heritage conservation”, *Smart Sustain. Built Environ.*, 2025, doi: 10.1108/SASBE-04-2024-0136.
- [122] P. A. Escudero, M. C. López González, e J. L. García Valdecabres, “Methodology for Data Integration in 3D-HBIM Digital Models. Case Study: the Holy Chalice Chapel of Valencia Cathedral”, *Disegnare con*, v. 17, n. 32, p. 111–119, 2024, doi: 10.20365/disegnarecon.32.2024.11.
- [123] J. C. P. Cheng, H. H. L. Kwok, A. T. Y. Li, J. C. K. Tong, e A. K. H. Lau, “BIM-supported sensor placement optimization based on genetic algorithm for multi-zone thermal comfort and IAQ monitoring”, *Build. Environ.*, v. 216, 2022, doi: 10.1016/j.buildenv.2022.108997.

2 Apêndice I – Tabela complementar à Tabela 1

Este apêndice apresenta a tabela complementar à Tabela 1 do artigo, detalhando a taxonomia utilizada para classificar as técnicas de Inteligência Artificial identificadas na literatura. A estrutura organiza as técnicas segundo quatro abordagens fundamentais: IA Baseada em Dados, IA Baseada em Conhecimento e Otimização, Abordagens Híbridas e Ferramentas/Métodos de Suporte Transversal. Para cada técnica, são indicados o domínio conceitual, a tarefa predominante, a aplicação no contexto BIM e as referências associadas.

Abordagem Fundamental	Domínio da IA	Paradigma / Tarefa Principal	Técnicas Específicas	ID
01. IA Baseada em Dados (Indutiva)	Aprendizado de Máquina (ML)	Supervisionado	Modelos Baseados em Árvores	01.01.01.01
			Máquinas de Vetores de Suporte	01.01.01.02
			Modelos Lineares	01.01.01.03
			Modelos Baseados em Instância	01.01.01.04
			Redes Neurais Básicas	01.01.01.05
			Modelos de Ensemble	01.01.01.06
			Modelos Estatísticos	01.01.01.07
		Não Supervisionado	Clustering	01.01.02.01
			Regras de Associação	01.01.02.02
			Redução de Dimensionalidade	01.01.02.03
		Semi-Supervisionado	Aprendizado com Rótulos Parciais	01.01.03.01
		Por Reforço	Aprendizado Baseado em Valor/Política	01.01.04.01
	Frameworks Teóricos		01.01.04.02	
	Sistemas Multi-Agentes e Aprendizado distribuído		01.01.04.03	
	Modelos Preditivos		01.01.04.04	
	Aprendizado Profundo (DL)	Visão Computacional	Arquiteturas Convolucionais	01.02.01.01
			Deteção de Objetos	01.02.01.02
			Arquiteturas de Segmentação	01.02.01.03
			OCR (Reconhecimento de Caracteres)	01.02.01.04
		Modelos para Nuvens de Pontos e Grafos	Processamento de Nuvens de Pontos	01.02.02.01
			Processamento de Grafos	01.02.02.02
		Modelos Sequenciais	Arquiteturas Recorrentes	01.02.03.01
			Redes de Crenças Profundas	01.02.03.02
		Modelos Generativos e Transformers	Modelos Generativos	01.02.04.01
Arquiteturas Transformer (LLMs)			01.02.04.02	
Processamento de Linguagem Natural (PLN)	Compreensão (NLU) e Representação	Modelos de Embedding	01.03.01.01	
		Análise Semântica	01.03.01.02	
		Extração de Informação	01.03.01.03	
	Geração (NLG) e Sumarização	Geração de Texto Controlada	01.03.02.01	
02. IA Baseada em Conhecimento e Otimização	Sistemas de Conhecimento e Raciocínio	Raciocínio Lógico e Simbólico	Sistemas Especialistas	02.01.01.01
			Ontologias e Grafos de Conhecimento	02.01.01.02
			Raciocínio Baseado em Casos	02.01.01.03
		Raciocínio com Incerteza	Lógica Fuzzy	02.01.02.01
			Modelos Gráficos Probabilísticos	02.01.02.02
			Teoria da Evidência	02.01.02.03
	Algoritmos de Otimização e Busca	Computação Evolutiva	Algoritmos Genéticos e Estratégias	02.02.01.01
		Meta-heurísticas	Inteligência de Enxame	02.02.02.01
			Algoritmo Genético Multiobjetivo	02.02.02.02
			Otimização Robusta	02.02.02.03
			Métodos Baseados em Trajetória	02.02.02.04
		Busca em Grafos	Busca de Caminho Mínimo	02.02.03.01
03. IA Híbrida e Integrativa	Modelos Híbridos e Ensemble	Ensemble Learning	Métodos de Agregação de Modelos	03.01.01.01
		Sistemas Híbridos	Arquiteturas de Fusão de Modelos	03.01.02.01
			Sistemas Neuro-Fuzzy	03.01.02.02
		Aprendizado Multimodal	Modelos de Processamento Multidado	03.01.03.01
04. Ferramentas e Métodos de Suporte Transversal	Interpretabilidade e Validação	IA Explicável (XAI)	Métodos de Interpretabilidade Pós-Hoc	04.01.01.01
	Processamento de Dados Especializado	Processamento Geométrico e Estatístico	Ajuste Robusto e Registro 3D	04.02.01.01
			Estimação de Pose	04.02.01.02
			Modelagem Geométrica Computacional	04.02.01.03
			Processamento de Malhas 3D	04.02.01.04

6º Congresso Português de *Building Information Modelling*
 17 a 19 de junho de 2026, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

ID	Técnicas Específicas	Descrição das Especificações	Algoritmos
01.01.01.01	Modelos Baseados em Árvores	Modelos que tomam decisões sequenciais em uma estrutura de "árvore", dividindo os dados com base em características para chegar a uma previsão.	Decision Tree, Random Forest, LightGBM, CatBoost, Extra-Trees, J48, GBRT, Classification Tree, DTR,DTs
01.01.01.02	Máquinas de Vetores de Suporte	Técnica que encontra um hiperplano ótimo para separar dados em diferentes classes, maximizando a margem entre elas. Eficaz em espaços de alta dimensão.	SVM, SVR, GLSSVM
01.01.01.03	Modelos Lineares	Modelos que assumem uma relação linear entre as variáveis de entrada e a saída, sendo altamente interpretáveis e computacionalmente eficientes.	Regressão Linear, Regressão Logística, LASSO, LR
01.01.01.04	Modelos Baseados em Instância	Classificam novas amostras com base na sua proximidade (distância) com os exemplos de treinamento previamente armazenados.	KNN
01.01.01.05	Redes Neurais Básicas	Modelos inspirados no cérebro humano, compostos por camadas de "neurônios" interconectados, capazes de aprender padrões não-lineares.	ANN, MLP, BPNN, ELM, RNAs
01.01.01.06	Modelos de Ensemble	Métodos que combinam as previsões de múltiplos modelos mais simples para obter um desempenho superior e mais robusto.	AdaBoost, Bagging, GBM, GBRT, XGBoost, RFR, XGB
01.01.01.07	Modelos Estatísticos	Abordagens baseadas em teoria estatística clássica para inferência e previsão.	Regressão Simbólica, Naive Bayes, SEM-PLS, sigmóide, Facebook Prophet, SEM
01.01.02.01	Clustering	Agrupamento de dados em "clusters" com base em sua similaridade, sem o uso de rótulos prévios, para descobrir a estrutura intrínseca dos dados.	K-Means, One-Class SVM
01.01.02.02	Regras de Associação	Técnica para descobrir relações ou associações interessantes entre variáveis em grandes bancos de dados (ex: "quem compra X também tende a comprar Y").	Mineração de regras de associação, Apriori
01.01.02.03	Redução de Dimensionalidade	Métodos para reduzir o número de variáveis em um conjunto de dados, mantendo a maior parte da informação relevante, para simplificar a análise.	SVD, LSA, LDA
01.01.03.01	Aprendizado com Rótulos Parciais	Abordagem que utiliza um pequeno conjunto de dados rotulados junto com um grande conjunto de dados não rotulados para treinar um modelo.	Self-training, Co-training, Label Propagation
01.01.04.01	Aprendizado Baseado em Valor/Política	O agente aprende uma "política" (o que fazer em cada estado) ou o "valor" de cada ação para maximizar a recompensa futura.	Q-Learning, DRL, PPO, ABM
01.01.04.02	Frameworks Teóricos	Estrutura matemática formal para modelar problemas de tomada de decisão onde os resultados são parcialmente aleatórios e sob o controle de um agente.	Processo de Decisão de Markov - MDP
01.01.04.03	Sistemas Multi-Agentes e Aprendizado distribuído	Modelos compostos por múltiplos agentes autônomos que interagem entre si e com o ambiente para alcançar objetivos individuais ou coletivos. O aprendizado pode ser distribuído entre os agentes, permitindo que compartilhem informações ou experiências para melhorar a tomada de decisão global.	MAS, MARL,DCOP
01.01.04.04	Modelos Preditivos	Algoritmos especializados em analisar e prever pontos de dados sequenciais ao longo do tempo, decompondo a série em tendência, sazonalidade e feriados.	Facebook Prophet, NeuralProphet, MPC
01.02.01.01	Arquiteturas Convolucionais	Redes Neurais especializadas em processar dados com estrutura de grade (ex: imagens), usando filtros (convoluções) para aprender padrões hierárquicos.	CNN, DCNN, MVCNN, ResNet, ResNet50
01.02.01.02	Deteção de Objetos	Técnicas que não apenas classificam uma imagem, mas também localizam (com uma caixa) e/ou segmentam (pixel a pixel) os objetos de interesse.	YOLO, YOLOv4, R-CNN, Faster R-CNN, Mask R-CNN, Keypoint R-CNN, TensorFlow, OpenCV
01.02.01.03	Arquiteturas de Segmentação	Modelos, geralmente com uma estrutura encoder-decoder, projetados especificamente para a tarefa de segmentação semântica (classificar cada pixel).	U-Net, DeepLab, PoseNet, AdvUNet3+, DenseDepth, U2-Net
01.02.01.04	OCR (Reconhecimento de Caracteres)	Tecnologia que converte diferentes tipos de documentos, como imagens de texto escaneado, em dados de texto editáveis e pesquisáveis.	Reconhecimento Óptico de Caracteres
01.02.02.01	Processamento de Nuvens de Pontos	Arquiteturas que operam diretamente sobre dados de nuvens de pontos 3D não estruturados, respeitando sua invariância à permutação.	PointNet, PointNet++, KPCnn, ResPointNet++, PoinTr, PointNeXt, Graph Theory
01.02.02.02	Processamento de Grafos	Redes Neurais projetadas para aprender a partir de dados estruturados como grafos, capturando relações e dependências entre entidades.	GNN, GCN, GAT, GraphSAGE, DGCNN, RadDGCNN, BIM-GNN
01.02.03.01	Arquiteturas Recorrentes	Redes com "loops" que lhes permitem manter uma memória de informações passadas, ideais para dados sequenciais.	RNN (usada em DL e PLN), LSTM, GRU, Bi-LSTM, VMD-BiLSTM, EMD-GRU, LSTM NN
01.02.03.02	Redes de Crenças Profundas	Modelos generativos compostos por múltiplas camadas de variáveis latentes, capazes de aprender uma distribuição de probabilidade sobre seus dados.	DBN
01.02.04.01	Modelos Generativos	Modelos que aprendem a distribuição dos dados de treinamento para gerar novas amostras de dados sintéticos e realistas (ex: imagens, texto).	GAN, pix2pix, VAE, NeRF, Modelos de Difusão, GAE, GNF
01.02.04.02	Arquiteturas Transformer (LLMs)	Modelos baseados em mecanismos de "auto-atenção" que lhes permitem pesar a importância de diferentes partes da entrada, dominando tarefas de PLN.	Transformer, BERT, GPT, RoBERTa, Swin Transformer, Vision Transformer, D-Former, Gemini
01.03.01.01	Modelos de Embedding	Técnicas que representam palavras ou entidades como vetores numéricos densos, capturando suas relações semânticas.	Word2vec, GloVe, BIMToVec, Built2Vec
01.03.01.02	Análise Semântica	Técnicas para extrair o significado e as relações conceituais de um texto, indo além da análise sintática ou de palavras-chave.	LSA
01.03.01.03	Extração de Informação	Identificação e extração automática de informações estruturadas (como nomes, datas, normas) de textos não estruturados.	Extração de Entidades Nomeadas (NER), BiLSTM-CRF
01.03.02.01	Geração de Texto Controlada	Capacidade de gerar texto coerente e contextualmente relevante a partir de um comando (prompt) ou dados estruturados.	GPT-2, T5

6º Congresso Português de *Building Information Modelling*
17 a 19 de junho de 2026, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

ID	Técnicas Específicas	Descrição das Especificações	Algoritmos
02.01.01.01	Sistemas Especialistas	Programas que emulam a capacidade de tomada de decisão de um especialista humano, usando uma base de regras lógicas (IF-THEN).	Motores de Inferência (Forward/Backward Chaining)
02.01.01.02	Ontologias e Grafos de Conhecimento	Representação formal e explícita do conhecimento em um domínio, com entidades, classes, propriedades e relações bem definidas.	Linguagens (RDF, OWL), Editores (Protégé), Consultas (SPARQL), Reasoners (Pellet), KGQA
02.01.01.03	Raciocínio Baseado em Casos	Paradigma que resolve novos problemas buscando soluções para problemas passados similares, armazenados em uma base de casos.	CBR
02.01.02.01	Lógica Fuzzy	Extensão da lógica clássica que lida com o raciocínio que é aproximado em vez de preciso, permitindo graus de verdade parciais.	FCE
02.01.02.02	Modelos Gráficos Probabilísticos	Frameworks que usam grafos para representar distribuições de probabilidade complexas, modelando a incerteza e as dependências.	Copula Bayesian Network, Markov Random Field - MRF
02.01.02.03	Teoria da Evidência	Teoria matemática que permite combinar evidências de diferentes fontes para calcular a probabilidade de um evento.	Dempster-Shafer
02.02.01.01	Algoritmos Genéticos e Estratégias	Meta-heurísticas inspiradas na evolução biológica, usando conceitos como mutação, cruzamento e seleção para encontrar soluções ótimas.	GA, EP, DE, EBGA, AGE-MOEA
02.02.02.01	Inteligência de Enxame	Meta-heurísticas inspiradas no comportamento coletivo de sistemas descentralizados e auto-organizados (ex: formigas, pássaros, partículas).	PSO, ACO, GWO, GSO, SOS, PBA
02.02.02.02	Algoritmo Genético Multiobjetivo	Variante de algoritmos genéticos projetada para otimizar simultaneamente dois ou mais objetivos conflitantes. Utiliza conceitos de evolução biológica, como seleção, cruzamento e mutação, combinados com estratégias específicas, soluções ótimas (fronteira de Pareto) que representam diferentes trade-offs entre os objetivos.	NSGA, NSGA-II, NSGA-III, MOEA/d, AGE-II
02.02.02.03	Otimização Robusta	Abordagem de otimização que busca soluções viáveis e eficientes sob condições de incerteza, minimizando a sensibilidade do desempenho a variações nos parâmetros do problema.	RO
02.02.02.04	Métodos Baseados em Trajetória	Meta-heurísticas que exploram o espaço de soluções seguindo uma única trajetória, que é iterativamente melhorada.	Recozimento Simulado, RBFOpt, BO
02.02.03.01	Busca de Caminho Mínimo	Algoritmos que encontram o caminho mais curto ou de menor custo entre nós em um grafo.	A*, Dijkstra
03.01.01.01	Métodos de Agregação de Modelos	Técnicas que combinam múltiplos modelos de aprendizado para produzir um modelo preditivo final com melhor desempenho.	Bagging, Stacking
03.01.02.01	Arquiteturas de Fusão de Modelos	Estruturas que integram diferentes arquiteturas de IA (ex: CNN + LSTM) para processar e relacionar informações de natureza distinta.	CNN-LSTM, GA+ANN, GA-GBR, SVM+LSTM, SOS-NN-GNN, GNN-RNN, Bayesian-RF, RAG, FBI_BA, NeuralProphet, CNN-TCN-Attention, Prophet+LSTM
03.01.02.02	Sistemas Neuro-Fuzzy	Sistemas híbridos que combinam a capacidade de aprendizado das redes neurais com a estrutura de raciocínio da lógica fuzzy.	ANFIS
03.01.03.01	Modelos de Processamento Multidado	Modelos que processam e fundem informações de múltiplas modalidades de dados (ex: texto, imagem, áudio) simultaneamente.	MMDL, TokenFusion
04.01.01.01	Métodos de Interpretabilidade Pós-Hoc	Técnicas aplicadas após o treinamento de um modelo para explicar suas previsões e seu funcionamento interno.	SHAP, LIME, LoRA, CoreEx
04.02.01.01	Ajuste Robusto e Registro 3D	Algoritmos para encontrar modelos em dados ruidosos (outliers) e para alinhar diferentes conjuntos de dados 3D.	RANSAC, ICP
04.02.01.02	Estimação de Pose	Técnicas para determinar a posição e orientação de um objeto (ex: câmera) no espaço 3D.	P3P
04.02.01.03	Modelagem Geométrica Computacional	Uso de algoritmos para criar, analisar e manipular formas geométricas.	CGAL, Open3D
04.02.01.04	Processamento de Malhas 3D	Técnicas para analisar e processar malhas poligonais 3D, uma representação comum de superfícies.	MeshCNN

3 Apêndice II – Prompt utilizado no auxílio à triagem

Este apêndice apresenta o prompt utilizado como ferramenta auxiliar no processo de triagem dos registros bibliográficos. O uso do modelo de linguagem teve caráter complementar e não substituiu a validação manual dos revisores. A função do prompt foi apoiar a padronização inicial da classificação dos estudos quanto à aderência ao escopo da revisão, ao tipo de técnica de IA empregada e à fase do ciclo de vida BIM associada.

```
Prompt:
Você atuará como um especialista em revisão sistemática, com foco em aplicações
integradas de Inteligência Artificial (IA) e Modelagem da Informação da
Construção (BIM).
Será fornecido um relatório em PDF contendo uma lista de 5 artigos científicos,
cada um com título em inglês e resumo. Sua tarefa consiste em:
ETAPA 1 – CLASSIFICAÇÃO:
Analise o título e o resumo de cada artigo e classifique-o segundo os seguintes
critérios:
Se não houver menção concreta a BIM, classifique como:
"EXCLUÍDO - Somente IA"
Se não houver menção concreta a IA, classifique como:
"EXCLUÍDO - Somente BIM"
Se for uma revisão teórica ou bibliográfica, classifique como:
"EXCLUÍDO - Revisão Bibliográfica"
Se o resumo for insuficiente para avaliar a integração IA-BIM, classifique
como:
"DÚVIDA"
Caso contrário, classifique como:
"ELEGÍVEL"
ETAPA 2 – GERAÇÃO DE TAGS:
Se o artigo for classificado como ELEGÍVEL, gere 3 tags específicas, uma para
cada dimensão abaixo:
Aplicação ou fase do BIM
(Ex: BIM - Planejamento, BIM - Execução de Obras, BIM - Gêmeo Digital, etc.)
Tipo de técnica ou abordagem de IA utilizada
(Ex: IA - Redes Neurais Convolucionais, IA - Processamento de Linguagem
Natural, etc.)
Tipo de integração ou natureza do estudo
(Ex: OUTROS - Framework Proposto, OUTROS - Estudo de Caso, etc.)
ETAPA 3 – FORMATO DE SAÍDA:
Retorne exatamente no seguinte formato, preservando a ordem dos artigos no
relatório:
Para artigos ELEGÍVEIS:
[Título do Artigo]
[Tag IA]
[Tag BIM]
[Tag OUTROS]
Para artigos EXCLUÍDOS ou em DÚVIDA:
[Título do Artigo]
[CLASSIFICAÇÃO]
EXEMPLO DE ENTRADA:
Título: A BIM technology-based underwater structure damage identification and
management method
Resumo: This study proposes a CNN-based method to identify and manage
structural damage in underwater environments using BIM digital twins. The
system leverages YOLOv4 for real-time image analysis.
EXEMPLO DE SAÍDA:
A BIM technology-based underwater structure damage identification and
management method
IA - Rede Neural Convolucional
BIM - Monitoramento de Estruturas
OUTROS - Visão Computacional YOLOV4
EXEMPLO DE SAÍDA (ARTIGO EXCLUÍDO):
Deep learning-based predictive maintenance system in construction sites
EXCLUÍDO - Somente IA
Observação final:
O retorno deve manter a ordem dos artigos conforme aparecem no PDF e respeitar
rigorosamente a estrutura definida. A saída deve ser clara e pronta para uso em
relatórios ou dashboards analíticos.
```

As decisões sugeridas pelo modelo foram revisadas manualmente. Estudos classificados como “DÚVIDA” foram submetidos a nova verificação, considerando título, resumo, palavras-chave e metadados disponíveis.

4 Apêndice III – Resultados bibliométricos complementares

Este apêndice reúne os resultados bibliométricos complementares que subsidiaram a análise apresentada no artigo principal. As visualizações incluem a evolução temporal das publicações, os periódicos mais recorrentes, os autores mais produtivos, as redes de coautoria, a distribuição das abordagens de IA e o cruzamento entre os paradigmas de IA e as fases do ciclo de vida BIM.

Disponibilidade dos dados

Os dados apresentados neste material suplementar foram organizados a partir dos registros exportados das bases *Scopus* e *Web of Science*, tratados em planilha própria de classificação e revisados manualmente pelos autores. A disponibilização deste documento tem como objetivo ampliar a transparência metodológica, permitir a rastreabilidade das referências utilizadas e complementar tabelas, figuras e resultados que não puderam ser integralmente incorporados ao artigo principal devido ao limite de páginas do evento.